

CZU: 343.61:343.541:343.988-055.2

DOI:10.5281/zenodo.6642043

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН-ЖЕРТВ СЕРИЙНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Леся ГУСАР

*кандидат юридических наук,
доцент Кафедры Уголовного Права
Черновицкого Национального Университета
имени Юрия Федьковича, Украина, г. Черновцы*

Choosing the victim, regardless of category, the offender takes into account 3 factors: presence, risk and desire. Presence explained as the victim's way of life or circumstances that allow criminals to contact the victim. Risk is defined as the degree of vulnerability of the victim to attack the offender. Desirability means the need for the perpetrator to commit an attack on a particular victim, which follows from his motivation, as well as the characteristics of the victim related to the race, gender of the victims or other specific preferences of serial killers.

Thus, the following behavioral models of serial criminals can be distinguished: 1) "electability" - when the victim is elected for certain criteria (usually with sexual motivation): hair color, age, gender, belonging to a certain social group; 2) "opportunity" - there is no selection as such, the most affordable victim who, according to the offender, will not resist: a prostitute, homeless, elderly patients; 3) "indifference" - the demographic and social characteristics of the victim do not matter (for example, killers act in such a model).

Keywords: victim; women; crime; offender; attack.

Выбирая жертву, независимо от категории, преступник учитывает 3 фактора: присутствие, рискованность и желанность. Присутствие, объясняется как образ жизни жертвы или обстоятельства, которые позволяют преступникам связаться с жертвой. Риск определяется как степень уязвимости жертвы, чтобы атаковать ее преступником. Желанность означает необходимость в совершении преступником нападения на определенную жертву, которое следует из его мотивации, а также характеристики жертвы, связанные с расой, полом жертв или другими конкретными предпочтениями серийных убийц.

Ученые различают две общие характеристики жертв серийного убийства: 1) физическая и умственная уязвимость и 2) снижение социального контроля [1, с.42]. Серийники обычно выбирают людей из их расы и в основном их жертвы - женщины и дети.

Биологические модели поведения животных демонстрируют 2 мотива

убийств: соревнования между самцами и хищный. Большинство убийств, совершенных мужчинами, могут быть интерпретированы как устранение конкурента своего же пола, но серийные убийцы (которые являются преимущественно мужчинами) убивают женщин и детей, что может быть формой охоты для достижения желаемого результата - сексуального удовлетворения [2, с. 327-328].

В своем исследовании Ю. М. Антонян пришел к выводу, что доля жертв мужского пола составила 8,5%, а женщин - 91,5%. В этом случае среди жертв мужского пола - 86% несовершеннолетних. Остальные - это убийства взрослых мужчин после гомосексуальных насильственных посягательств. Среди женщин картина отличается: доля детей и подростков составляет 21,6%, совершеннолетних - 63%; 8,7% являются пожилыми женщинами [3, с.232].

Что касается несовершеннолетних, их число среди жертв серийных убийств больше, чем среди одиночных. Эри Хикки заявляет, что 24% серийных убийц лишили жизни хотя бы одного ребенка [4, стр.10].

Результаты, полученные ФБР после анализа 430 уголовных дел (1960–2006 гг.), частично совпадают в общих чертах с данными полученными отечественными учеными. Жертвы в 75,4% - это женщины в возрасте от 8 до 91: от 8 до 13 лет (3,3%); от 14 до 29 лет (50,4%); от 30 до 45 лет (29,4%); от 46 до 60 лет (6,7%); 60 и больше (7,6%). Большинство жертв относятся к возрастной категории от 14 до 29 лет (50,4%).

Взаимосвязь жертвы и преступника может быть описана как:

- 1) «незнакомец» - преступник и жертва незнакомы (31,5%);
- 2) «целевой незнакомец» - эта ситуация, когда преступник знал жертву, но жертва не была знаком с ним (11,7%);
- 3) «знакомый» - жертва и преступник имели предварительный контакт, даже незначительный. Эта схема может варьироваться от ситуаций, когда преступник и жертва имели случайный контакт или же достаточно длительное знакомство (12,1%);
- 4) «родственно-семейные связи» - эта категория включает в себя близких родственников и членов семьи;
- 5) «клиент/проститутка» — это отдельная категория, когда жертва была проституткой, и преступник выдал себя за клиента (41,5%) [5, с.13, 16].

Тем не менее, существуют также другие типичные взаимосвязи между жертвой и серийником, которые не были включены в исследование NCAVC, такие как: «медицинский работник-пациент», «киллер-цель». В целом,

такие типичные взаимосвязи с жертвой могут быть определены: «клиент-проститутка», «случайный прохожий», «медицинский работник-пациент», «киллер-цель», «влюбленные или супруги», «жертвы-символы» и т. д.

Серийные насильники совершают насилие против подчиненных (сотрудников), в отличие от серийных убийц, чьи цели чаще будут незнакомыми лицами, проститутками и другими уязвимыми социальными группами. Исследования показывают, что сотрудники не хотят сообщать об изнасиловании и сексуальных атаках, и поэтому это преступление может приобрести постоянный характер [6, с. 235].

Тем не менее, серийникам достаточно долго удается избежать наказания, и они продолжают убивать жертв среди самых доступных, беспомощных людей, которые попадают на их пути. Уязвимыми являются проститутки, которые избираются из-за их доступности и конфиденциальности контакта (общедоступный контакт не воспринимается как похищение, поскольку они добровольно следуют за убийцей). Их легко контролировать на первичной стадии, поскольку они подчиняются клиенту. После обнаружения тела полиции также будет трудно восстановить лиц, связанных с жертвой из-за их образа жизни. Такие женщины не поддерживают тесные контакты с друзьями и родственниками, которые могут немедленно уведомлять полицию про исчезновение человека, что и учитывает серийный убийца при выборе жертвы.

Пациенты в больницах, клиниках, домах престарелых становятся жертвами «ангелов смерти». Их бессилие и доверие доктору являются условием для реализации преступных намерений серийных убийц. Преступники отказываются от идеального типа жертвы, принимая во внимание возможности и их доступность. Так, Беверли Эллит отклонилась от обычного выбора пожилых людей в качестве мишеней, в пользу младенцев, поскольку она работала в детском отделении, и поэтому могла развивать отношения с их семьями. Специфичными являются и возрастные характеристики жертв серийных убийц в медицинских учреждениях - они в основном (71%) являются пожилыми людьми, в то время как эта цифра среди других типов серийников довольно низкая и варьируется в зависимости от 5 до 9%.

Кроме того, «ангелы смерти» пытаются установить контакт с жертвой и членами ее семьи перед убийством, используя обман и злоупотребляя доверием. Они создают положительное впечатление у окружающих, сотрудников, пациентов, другими словами «маску нормальности», из-за

чего не подпадают под подозрение у правоохранительных органов.

Интересным есть тот факт, что серийник возвращается на место преступления или забирает трофей, чтобы пролонгировать удовольствие от убийства, медицинские работники, прибегающих к другим мерам:

- 1) уведомление о смерти близких родственников (К. Гилберт);
- 2) продолжают взаимодействовать с семьями жертв, например, Колин Томсон приглашала вдовцов на свою свадьбу;
- 3) Майкл Сванго делал запись «УМЕР» в историях болезни пациентов на глазах у родственников.

Бездомные также часто являются жертвами серийных убийств из-за их уязвимости. Смерть таких лиц, также как проституток, не сразу обнаруживается правоохранительными органами, что позволяет преступникам оставаться незамеченными.

Таким образом, можно выделить следующие поведенческие модели серийных преступников: 1) «выборность» - когда жертва избирается за определенными критериями (обычно с сексуальной мотивацией): цвет волос, возраст, пол, принадлежность к определенной социальной группе; 2) «возможность» - отбора как такового нет, самая доступная жертва, которая, по мнению преступника, не будет сопротивляться: проститутка, бездомные, пожилые пациенты; 3) «равнодушие» - не имеют значения демографические и социальные характеристики жертвы (например, в такой модели действуют киллеры).

Ссылки:

1. МИХАЙЛОВА, О. Ю. Судебно-психологическая экспертиза личности серийных сексуальных преступников. Москва: КРЕДО, 2008. 254 с.
2. KRAEMER, G. Comparing Single and Serial Homicide Offenses. Behavioral Sciences and the Law, 2004, №22. p. 327-328.
3. АНТОНЯН, Ю. М. Сексуальные преступления: Научно-популярное исследование Москва: Амальтея, 1993. 320 с.
4. HICKEY, E. Serial Murderers and Their Victims. Sixth Edition. Wadsworth, Cengage Learning, 2013. [Доступ: 21.11.2021] Доступно: <https://www.cengagebrain.com.mx/content/9781285283807.pdf>.
5. MORTON, R. Serial Murder: Pathways for investigations. US FBI. p. 13, 16.
6. SLATER, C. Can Serial Rapists be Distinguished from One-off Rapists? Behavioral Sciences and the Law. 2014. № 32.
7. EGGER, K. Victims of Serial Killers The “Less-Dead”. B; Victimology. A Study of Crime Victims and Their Roles. J. Sgarzi, J. McDevitt. 2004. Chapter 1.